

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Rafael José Moura da Silva

Segurança para Redes IoT: Implementação de Algoritmos de Machine Learning para a Detecção de Ataques Cibernéticos

Serra Talhada
2025

Rafael José Moura da Silva

Segurança para Redes IoT: Implementação de Algoritmos de Machine Learning para a Detecção de Ataques Cibernéticos

Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Me. Carlos André Batista

Coorientadora: Dra. Ellen Polliana Ramos Souza Pereira

Serra Talhada
2025

Segurança para Redes IoT: Implementação de Algoritmos de Machine Learning para a Detecção de Ataques Cibernéticos

Rafael José Moura da Silva¹, Carlos André Batista¹,
Ellen Polliana Ramos Souza Pereira¹

¹Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Serra Talhada – PE – Brasil
{rafael.mourasilva, carlos.andrebatista, ellen.ramos}@ufrpe.br

Abstract. *The accelerated proliferation of devices connected to the Internet of Things (IoT) has increased the demand for robust cybersecurity solutions. This work investigates the application of Machine Learning (ML) algorithms in the detection of malicious traffic in IoT networks, aiming to assess the effectiveness of ML models considering the data distribution. The adopted methodology involved data preprocessing, training, and comparing several ML algorithms using binary classification experiments to differentiate benign from malicious traffic, both in scenarios with balanced and imbalanced classes, as well as statistical tests to verify if there are significant differences between the models. The results indicated that, regardless of the data distribution, Decision Tree and Random Forest-based models performed better, followed by the KNN model. The contributions of this work include insights that may inform the development of advanced security strategies for IoT, as well as pave the way for future research that explores and validates other ML approaches in this context.*

Resumo. *A proliferação acelerada de dispositivos conectados à Internet das Coisas (IoT) tem aumentado a necessidade de soluções robustas para a segurança cibernética. Este trabalho investiga a aplicação de algoritmos de Machine Learning (ML) na detecção de tráfego malicioso em redes IoT, com o objetivo de avaliar a eficácia dos modelos de ML, considerando a distribuição dos dados. A metodologia adotada envolveu pré-processamento de dados, o treinamento e a comparação de diversos algoritmos de ML, utilizando experimentos de classificação binária para diferenciar tráfego benigno de malicioso, tanto em cenários de classes desbalanceadas quanto balanceadas, além de testes estatísticos para verificar se há diferenças significativas entre os modelos. Os resultados indicaram que, independentemente da distribuição dos dados, os modelos baseados em Árvore de Decisão (DT) e Random Forest apresentaram desempenhos superiores, seguidos pelo modelo KNN. As contribuições deste trabalho incluem insights que podem fundamentar o desenvolvimento de estratégias avançadas de segurança para IoT, além de abrir caminho para futuras pesquisas que explorem e validem outras abordagens de ML nesse contexto.*

1. Introdução

A rápida e exponencial proliferação de dispositivos com Internet of Things (IoT), aliada à maturação de temas correlatos como Computação em Névoa (*Fog Computing*)

[Atlam et al. 2018], *Cidades Inteligentes (Smart Cities)*, Indústria 4.0 [Paseto et al. 2020], 5G [Orvalho 2020] e Inteligência Artificial (IA), está promovendo transformações profundas na sociedade. Essa interconectividade oferece benefícios significativos, como o aumento da segurança em atividades de risco, suporte ao diagnóstico médico, melhorias no monitoramento ambiental, aumento da eficiência operacional, otimização de recursos e aplicação de manutenção preditiva [Orvalho 2020, Paseto et al. 2020, Rocha 2022, Monteiro and da Rocha 2018]. Essas inovações impactam diretamente a qualidade de vida, aprimorando a comunicação entre dispositivos e impulsionando avanços tecnológicos que redefinem nossa interação com o ambiente [Kikuchi et al. 2021].

A IoT proporciona maior conforto no cotidiano, especialmente nas grandes cidades. Por meio de dispositivos móveis, é possível controlar diversos aparelhos domésticos, como sistemas de climatização (ar-condicionado), monitorar remotamente a residência com câmeras inteligentes e dispositivos avançados, como sensores de presença e controle de iluminação, entre outras inovações que fazem parte do conceito de casas inteligentes [De Moraes and Hayashi 2021].

Os dispositivos IoT podem coletar dados pessoais, como nome próprio, nomes de usuário, *e-mails* e números de telefone [Ahmid and Kazar 2023]. O rápido crescimento no número de dispositivos interconectados e sua difusão no mercado apresentam desafios tecnológicos, políticos e sociais, entre os quais se destacam a preocupação com a privacidade e segurança [Rose et al. 2015, Hurel and Lobato 2018, de Oliveira et al. 2024]. A segurança e a privacidade na IoT permanecem como questões não resolvidas, criando vulnerabilidades que podem afetar não apenas o próprio dispositivo IoT, mas também o ambiente em que ele opera [Shafique et al. 2020, Xenofontos et al. 2021].

Diante desse cenário, torna-se necessário o desenvolvimento de abordagens inovadoras para a segurança cibernética, capazes de enfrentar os desafios específicos que emergem dessa interconexão massiva de dispositivos. Nesse contexto, a área de *Machine Learning* (ML) se destaca como uma opção para resolver ou minimizar estes desafios. Os algoritmos de ML podem ser úteis na previsão de novos ataques devido à capacidade de encontrar padrões. Além disso, eles apresentam a capacidade de lidar com tráfegos de rede da IoT, adaptando-se às mudanças e acompanhando a evolução das ameaças cibernéticas [Jain et al. 2021].

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o uso do ML na detecção de tráfego malicioso em dispositivos IoT. Como objetivos específicos, destacamos: (i) treinar algoritmos de ML, abrangendo abordagens de aprendizado tradicionais e profundas; (ii) realizar análise comparativa dos modelos implementados, considerando diferentes configurações; e (iii) avaliar o impacto do balanceamento das classes nos resultados obtidos.

O restante deste trabalho é dividido em seis seções: A Seção 2 apresenta o referencial teórico sobre conceitos de IoT, ataques cibernéticos em IoT, ML e *Deep Learning* (DL). Na Seção 3, são apresentados os trabalhos relacionados e uma comparação sobre os algoritmos de ML. Em seguida, na Seção 4, descrevemos o fluxo do método aplicado, o conjunto de dados (*dataset*) que será utilizado no trabalho, como serão realizados o tratamento dos dados e o processo de treinamento dos modelos. A Seção 5 apresenta e discute os resultados. A Seção 6 contém a conclusão e propostas para trabalhos futuros.

2. Referencial Teórico

2.1. Internet das Coisas

A IoT é uma extensão da Internet atual que possibilita a conexão à rede de objetos do cotidiano com capacidade computacional e de comunicação [Santos et al. 2016]. O conceito baseia-se na ideia de interação entre o mundo real e digital, permitindo que objetos e pessoas fiquem em constante comunicação. Essa tecnologia desempenha funções como reconhecimento inteligente, localização, rastreamento e gerenciamento de diversos dispositivos que trocam informações a todo instante [De Moraes et al. 2018].

A IoT utiliza o poder computacional para processar dados de sensores e dispositivos inteligentes, transmitindo essas informações pela rede, possibilitando a automação e o gerenciamento de dispositivos e sistemas conectados [Bortoli and Baltazar 2023]. Devido a essa capacidade, a IoT é amplamente utilizada em diversas aplicações industriais, como monitoramento de infraestrutura, serviços públicos, sistemas de controle, aplicações de missões críticas e sensíveis à segurança, e como quaisquer redes tradicionais, ela também está vulnerável a diferentes tipos de violações de segurança, ameaças e ataques [Shirvani and Masdari 2023]. A Figura 1 mostra exemplos das principais áreas de aplicação da IoT.

Figura 1. Principais áreas de aplicação da IoT.
Fonte: [Fernández-Caramés and Fraga-Lamas 2020].

2.2. Ataques cibernéticos em IoT

Dispositivos conectados à Internet são suscetíveis a ataques cibernéticos. Esses ataques empregam diversas táticas, incluindo a obtenção de credenciais, exploração de vulnerabilidades e tentativas de comprometer remotamente os dispositivos de IoT. Quando os ataques são bem-sucedidos, os invasores podem explorar essas vulnerabilidades para roubar dados, realizar ataques de Distributed Denial of Service (DDoS) e comprometer o restante da rede conectada [Bortoli and Baltazar 2023]. Ao abordar ataques cibernéticos, é crucial entender que eles podem ser categorizados em tipos como Ataques Físicos ou de *Hardware*, Ataques de *Software* e Ataques de Redes [Ahmad et al. 2021]. Além desses tipos, é importante considerar também os Ataques Sociais, como a Engenharia Social.

Os ataques direcionados a dispositivos IoT exploram vulnerabilidades em componentes como *software*, *firmware*, aplicativos e infraestrutura de rede, comprometendo a

integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas. Essas ameaças podem resultar no roubo, modificação, remoção ou criação indevida de informações, afetando tanto os dispositivos quanto os dados transmitidos. No contexto da IoT, agentes maliciosos utilizam estratégias para explorar falhas nos mecanismos de comunicação e na infraestrutura da rede, colocando em risco a segurança e a confiabilidade dos dispositivos conectados. Dentre os principais tipos de ataques observados nesse cenário, destacam-se:

Botnets: *botnets* são redes de computadores infectados controlados remotamente para envio de spam, disseminação de *malware* ou execução de ataques DDoS sem o consentimento dos proprietários dos dispositivos. A Figura 2 ilustra o funcionamento de uma *botnet*, na qual cada dispositivo conectado é controlado por um operador, conhecido como “pastor de *bots*”, que utiliza esses dispositivos para cometer uma ampla gama de crimes cibernéticos. O *botnet* mais conhecido é o *Mirai*, que foi utilizado em vários ataques DDoS. Variantes do *Mirai* incluem o *Okiru* e o mais sofisticado *Torii*, que é mais furtivo e possui recursos avançados para a exfiltração de informações sensíveis [Belcic 2021, Kroustek et al. 2018].

Figura 2. Funcionamento de uma *botnet*.
Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

DoS: ataques Denial of Service (DoS) têm o objetivo principal de sobrecarregar dispositivos ou serviços, enviando tráfego malicioso aos sistemas. O tráfego excessivo resulta na indisponibilidade dos recursos desses serviços para os usuários legítimos. Além disso, o atacante pode aproveitar essa oportunidade para enviar dados falsos e modificar informações, visando o reenvio posterior [Ahmad et al. 2021]. Na Figura 3, há um esquema de ataque DoS.

Figura 3. Esquema ataque DoS.
Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

DDoS: o ataque DDoS é semelhante ao DoS. No entanto, no DDoS, o tráfego malicioso pode vir de vários dispositivos diferentes, cada um com um IP distinto, dificultando para o servidor distinguir entre dispositivos IoT autênticos e maliciosos [Jain et al. 2021]. Na Figura 4, há um esquema de ataque DDoS.

Figura 4. Esquema ataque DDoS.
 Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

Varredura (Scanning): *scanning* é uma técnica utilizada para identificar vulnerabilidades na rede, descobrindo pontos fracos dos *hosts* ao enviar sondagens de portas. Esse ataque envolve o envio de mensagens para portas específicas e a espera de uma resposta. A resposta obtida indica o *status* da porta, permitindo determinar o sistema operacional do *host*, versões de *software*, serviços em execução, informações sobre a rede, portas abertas e outras informações relevantes que podem ser utilizadas para lançar um ataque futuro [Lee et al. 2003].

Os invasores analisam as respostas para aprender detalhes sobre os serviços em execução ou localizar vulnerabilidades potenciais. *Scanning* é considerada uma técnica de reconhecimento que permite ao invasor coletar informações sobre números de portas, configurações de rede, implementações de servidores, sistemas operacionais e possíveis vulnerabilidades de serviços em *hosts* receptores [Upadhyya and Srinivas 2020, Al-Hajja et al. 2021]. A Figura 5 mostra um esquema de um ataque de varredura de porta, onde se pode observar o envio de pacotes de sondagem a uma porta específica em um *host* da rede, a fim de verificar se a porta está aberta.

Figura 5. Ataque de Varredura de Porta.
 Fonte: [Al-Hajja et al. 2021].

2.3. Machine Learning e Deep Learning

A área de ML é um dos ramos de estudo da IA que visa desenvolver técnicas computacionais capazes de extrair conhecimento e auxiliar na tomada de decisões a partir da identificação de padrões em grandes volumes de dados, com pouca ou nenhuma intervenção humana [Monard and Baranauskas 2003, Morales and Escalante 2022].

Esse campo tem aplicação em diversas áreas, como agricultura, setor bancário e saúde, onde desempenha um papel fundamental em automação e monitoramento de tarefas. Exemplos práticos de ML incluem a detecção de *spam* em e-mails e os algoritmos de recomendação de vídeos em plataformas como o *YouTube*, que se baseiam no histórico de visualizações do usuário [Taye 2023]. Tradicionalmente, o ML é classificado em três principais categorias: Aprendizado Supervisionado (AS), Aprendizado Não Supervisionado (ANS) e Aprendizado por Reforço (AR) [Morales and Escalante 2022].

A abordagem de AS necessita de um *dataset*, com N amostras e um alvo (*target*), que corresponde ao rótulo de cada amostra. O objetivo do AS é encontrar uma função capaz de prever ou classificar novos dados. Normalmente, o *dataset* é dividido em dados de treinamento e validação. Os dados de validação possibilitam avaliar a eficácia do modelo e sua capacidade de generalização para novos dados [Morales and Escalante 2022]. Diferentemente do AS, o ANS não faz uso de *datasets* rotulados; nesse caso, descobre padrões ocultos nos dados e encontra um resultado, agrupando com base em características de similaridade [Almeida et al. 2020]. Por outro lado, o AR trabalha por meio de interações sucessivas com o ambiente, no qual a avaliação do sistema ocorre simultaneamente ao processo de aprendizado, por meio de um processo de tentativa e erro [Morales and Escalante 2022]. Esse processo envolve recompensas e punições, que ajustam continuamente o modelo a cada iteração [Taye 2023].

Os problemas abordados pelo AS podem ser divididos em dois tipos principais: regressão e classificação. Na regressão, a tarefa é prever valores contínuos para o *target*, enquanto na classificação, o objetivo é determinar uma categoria específica com base nas observações. A classificação pode ser ainda subdividida em três tipos: binária, onde o *target* pode assumir duas classes, por exemplo, uma classe positiva ou negativa; multi-classe, onde o *target* pode assumir mais de duas categorias [Luciano and Zarpelão 2022, Morales and Escalante 2022]; e *multi-label*, que pode assumir múltiplas categorias simultaneamente [Endut et al. 2022].

Dentro do campo de ML, o DL surge como um subcampo altamente especializado que utiliza redes neurais com múltiplas camadas. O DL busca simular o comportamento do cérebro humano ao replicar neurônios, permitindo a detecção de características com alto nível de abstração [LeCun et al. 2015, Bezerra 2016]. Esse processo resulta em uma aprendizagem autônoma de características e suas representações hierárquicas em múltiplos níveis [Taye 2023]. Dessa forma, o DL é capaz de resolver problemas mais complexos e alcançar níveis de precisão superiores aos obtidos pelos algoritmos tradicionais de ML [Pires 2017].

No entanto, apesar de seu potencial, durante o processo de treinamento e avaliação de modelos de ML, podem surgir duas situações que impactam a capacidade preditiva dos modelos: *overfitting* e *underfitting*. No caso de *overfitting*, o modelo acaba memorizando todo o *dataset* de treinamento, o que resulta em um excelente desempenho nas instâncias conhecidas, mas em uma generalização insuficiente para novos dados. Isso ocorre porque o modelo aprende não apenas os padrões reais, mas também os ruídos e as particularidades do conjunto de treinamento. Por outro lado, no cenário de *underfitting*, o modelo falha em aprender adequadamente com os dados de treinamento, comprometendo sua capacidade de fazer previsões precisas, inclusive para as instâncias conhecidas. A Figura 6 ilustra a diferença entre um modelo com ajuste apropriado, *overfitting* e *underfitting*.

Figura 6. Modelo com ajuste apropriado vs. modelo com *overfitting* e *underfitting*. Fonte: [Petrosyan 2022].

3. Trabalhos Relacionados

Os trabalhos relacionados abrangem estudos que avaliam e comparam algoritmos propostos pelos autores, bem como algoritmos de inteligência artificial existentes no contexto da detecção de tráfego malicioso em redes IoT. A seleção dos estudos abrange o período de 2020 a 2025, considerando artigos que utilizam conjuntos de dados (*datasets*) públicos. Esse período foi escolhido com o objetivo de garantir que os estudos analisados reflitam os avanços mais recentes na área de detecção de tráfego malicioso em redes IoT.

O estudo conduzido por [Bochie et al. 2020b] realiza uma análise comparativa de desempenho de diversos modelos de ML, abrangendo abordagens tradicionais e profundas. Os modelos investigados incluem *Naive Bayes* (Bayes), *Decision Tree* (DT), *Random Forest* (RF), *Multilayer Perceptron* (MLP), Redes Neurais Convolucionais (CNN), como CNN Bidimensional (2D CNN), *Autoencoders* (AE) e Redes Neurais Recorrentes (RNNs), como *Long Short-Term Memory* (LSTM). A análise utilizou *datasets* como BOT-IOT e o Bezerra2018 [Bezerra et al. 2018], sem realizar o balanceamento dos dados. Essa decisão foi tomada para garantir uma comparação justa entre os modelos, evitando prejudicar algoritmos dependentes do sequenciamento temporal, como os AE. Os resultados mostram que o algoritmo DT obteve o melhor desempenho, com uma precisão e *F1 score* superiores a 94%, e que MLP e AE demonstraram uma notável capacidade de generalização, mesmo sem balanceamento do conjunto. Trabalhos futuros devem avaliar o desempenho de novas abordagens na área de DL, em específico as Redes *Transformers*, e comparar algoritmos estudados sobre o mesmo *dataset* ao ser agrupado por pacotes ou por fluxo. Além disso, a ampliação dos limites de decisão dos AE por meio de métodos *ensembles*, a realização de uma análise do dimensionamento dos dados. Outros focos incluem a avaliação prática dos modelos em um *Intrusion Detection System* (IDS) e a classificação de ataques *online*.

Em [Cruz et al. 2021], os autores propuseram um mecanismo inteligente para detectar ataques de *botnet* por tipo de ataque. O estudo avaliou algoritmos de ML, incluindo *K-Nearest Neighbor* (KNN), *Support Vector Machines* (SVM) e *Logistic Regression* (LR), usando o N-BaIoT um *dataset* composto por dados obtidos a partir do tráfego de dispositivos IoT reais. Os ataques foram categorizados como *Scan*, *SYN Flooding*, *ACK Flooding*, *UDP Flooding* e *UDPPlain*. É importante destacar que o *dataset* não foi balanceado, pois o balanceamento não preserva a natureza específica de cada ataque. O estudo prossegue com uma análise de comportamento da *Botnet Mirai*, seleção de características e treinamento dos modelos, utilizando os algoritmos mencionados anteriormente. As métricas mais relevantes na avaliação foram *Recall* e Acurácia. Os resultados mostraram

que, para o caso de *Smart Cities*, a estrutura proposta deve empregar o algoritmo KNN, devido ao tempo de processamento razoável e ao alto desempenho de classificação, com um *F1-Score* superior a 99.97% em todas as previsões. Na Indústria 4.0, os algoritmos KNN e LR foram indicados: o KNN demonstrou alto desempenho de classificação para os ataques ACK, UDP e *UDPplain*, enquanto o LR ofereceu um tempo de processamento eficiente, abaixo de 0.5 segundos e um *F1-Score* acima de 93%. Os autores enfatizaram que o mecanismo proposto é independente do *dataset*. Trabalhos futuros devem investigar novos ataques cibernéticos no mecanismo desenvolvido, além de explorar outras ameaças à segurança de redes IoT. Também se propõe a implementação de políticas de proteção que acionem ações adequadas de conforme o tipo de ataque.

No estudo realizado por [Inuwa and Das 2024], uma análise comparativa do desempenho de diversos modelos de ML para detectar anomalias cibernéticas em IoT foi conduzida, seguida pela comparação da eficácia dos algoritmos. Os algoritmos empregados incluem SVM, *Artificial Neural Networks* (ANN) com MLP, DT, LR e KNN. A avaliação utilizou a plataforma *Orange-3*, que é uma ferramenta de mineração de dados de código aberto com diversos *widgets* e funcionalidades para análise de dados e construção de modelos de ML. Os *datasets* ToN-IoT e BOT-IOT foram utilizados devido à sua ampla variedade de ataques e anomalias em situações de IoT. O primeiro contém dados sobre telemetria, sistemas operacionais e tráfego de rede, enquanto o segundo possui tráfego de rede. Os ataques são *DoS*, *DDoS*, *scan*, *Injection*, *Man-in-the-Middle* (MITM), *password attack*, e *XSS attack*. As métricas foram acurácia, precisão, *Recall*, *F1 score*, curva ROC, área sob a curva ROC (AUC) e matriz de confusão. Os autores concluíram que os *widgets* de ML do *Orange-3* podem ser implementados industrialmente em sistemas de detecção de anomalias em redes IoT e que ANN apresentou o melhor desempenho na avaliação, com *F1-score* de 99.9%. Trabalhos futuros incluem a incorporação de outros algoritmos, como DL ou abordagens de *ensemble*, para melhorar a generalização dos resultados e criar um protótipo funcional de um sistema de detecção de anomalias para redes IoT utilizando os algoritmos selecionados.

Em [Souza and Arima 2024], foi realizada uma avaliação de algoritmos de ML para auxiliar pesquisadores de segurança na escolha e implementação de modelos para detecção de tráfego malicioso em dispositivos IoT. Os algoritmos analisados foram RF, SVM, DT e uma rede neural convolucional (CNN). O estudo utilizou o *dataset Aposemat IoT-23*, aplicando técnicas de tratamento, limpeza e conversão de dados por meio de *encoding*. O *dataset* foi dividido em treino e teste na proporção 70/30. Os resultados mostraram que o modelo com melhor acurácia foi o RF, atingindo 99.33%. Além disso, os modelos com melhor *F1-Score* foram RF e CNN, ambos com 98%. Como trabalhos futuros, os autores sugerem avaliar o desempenho dos algoritmos contra artefatos maliciosos não presentes no *dataset*, a fim de medir sua eficácia em cenários reais. Também propõem investigar o comportamento dos modelos diante de técnicas avançadas de evasão, o que pode fornecer informações valiosas para aprimorar a capacidade de detecção dos algoritmos.

Em comparação, este estudo realiza uma análise mais abrangente dos algoritmos de ML, considerando a distribuição dos dados tanto em cenários balanceados quanto desbalanceados. Além disso, diferentemente dos trabalhos relacionados, utilizamos testes estatísticos para demonstrar que as diferenças entre os algoritmos não são apenas

numéricas, mas estatisticamente significativas, o que agrega maior robustez à análise. A Tabela 1 apresenta uma comparação detalhada dos algoritmos empregados em trabalhos relacionados e dos propostos neste trabalho. Já a Tabela 2 compara os métodos, *datasets*, a distribuição dos dados e tipos de classificação adotados em cada trabalho. O LSTM não foi incluído, pois não estamos lidando com dados temporais nesse trabalho.

Tabela 1. Comparação dos Trabalhos.

Algoritmo	[Bochie et al. 2020b]	[Cruz et al. 2021]	[Inuwa and Das 2024]	[Souza and Arima 2024]	Este Trabalho
KNN	-	X	X	-	X
LR	-	X	X	-	X
SVM	-	X	X	X	X
RF	X	-	-	X	X
Bayes	X	-	-	-	X
DT	X	-	X	X	X
MLP/ANN	X	-	X	-	X
LSTM	X	-	-	-	-
AE	X	-	-	-	X
2D CNN	X	-	-	X	X

Tabela 2. Comparação dos Trabalhos.

Trabalho	Método	Dataset	Distribuição dos Dados	Tipo de Classificação
[Bochie et al. 2020b]	Coleta de dados, visualização de atributos de interesse, pré-processamento, treinamento, avaliação de desempenho.	BOT-IOT e Bezerra2018	Dados Desbalanceados	Binária
[Cruz et al. 2021]	Análise de comportamento da <i>Botnet Mirai</i> , seleção de característica, treinamento dos modelos a partir de um dataset e experimentação.	N-BaIoT	Dados Desbalanceados	Multi-classe
[Inuwa and Das 2024]	Aquisição de dados, pré-processamento dos Dados, seleção de <i>features</i> , seleção do modelo, configuração do modelo e avaliação do Modelo.	ToN-IoT e BOT-IOT	Dados Desbalanceados	Multi-classe
[Souza and Arima 2024]	Escolha do <i>dataset</i> , pré-processamento dos Dados, implementação dos modelos.	Aposemat IoT-23	Dados Desbalanceados	Binária
Este Trabalho	Coleta e extração, pré-processamento, implementação, treinamento e avaliação de desempenho.	Aposemat IoT-23	Dados Desbalanceados e Balanceados	Binária

4. Método

O método adotado é uma adaptação de [Bochie et al. 2020a], que também utiliza classificação binária, consistindo no treinamento de modelos nos conjuntos de dados mencionados na Subseção 4.1.1. Os algoritmos escolhidos para o treinamento em ML estão descritos na Subseção 4.3. A Figura 7 mostra o fluxo adotado.

Figura 7. Fluxo do método aplicado.
Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

4.1. Coleta e Extração dos Dados

Essa etapa é fundamental para o início do estudo, no qual é necessário garantir a qualidade e a origem dos dados. Há diversas abordagens para a coleta de dados, que podem variar desde simulações controladas, por meio de repositórios renomados, como o *Zenodo* e *Kaggle*, ou ainda, fontes provenientes de pesquisas científicas reconhecidas. Neste trabalho, serão utilizados dados sobre tráfego malicioso em IoT disponibilizados por [Garcia et al. 2021], pois este *dataset* inclui simulações de diferentes cenários e diversos tipos de ataques.

4.1.1. Conjuntos de Dados

O *dataset* utilizado neste estudo é referente a ataques cibernéticos em redes IoT, cada um com características próprias. Ele fornece dados para a compreensão e análise dos ataques no contexto específico das redes IoT. A Tabela 3 proporciona uma visão do que será detalhado nas informações do *dataset* utilizado.

Aposemat IoT-23: é originado do Laboratório de Estratosfera da Universidade Técnica Tcheca [Garcia et al. 2021], é composto por 23 capturas representando diversos cenários de tráfego IoT, simulados em um ambiente de rede controlado. Dentre essas capturas, 20 correspondem a cenários maliciosos, capturados em uma simulação em *Raspberry Pi*. As 3 capturas benignas foram realizadas por três dispositivos IoT reais.

O *dataset* completo compactado contém aproximadamente 21 GB, incluindo o arquivo de captura de pacotes original da captura de tráfego de rede e os fluxos gerados pelo *framework* de análise de rede Zeek/Bro IDS com rótulos. Há também a versão reduzida compactada, apenas com os fluxos, contendo 8.8 GB. O *dataset* contém 325

Tabela 3. Dataset Aposemat IoT-23 Fonte: [Garcia et al. 2021].

Características	23 cenários (bruto)	18 cenários (parquet)	1% dos 18 cenários
Tamanho do <i>dataset</i> (GB)	43.8 GB	1.79 GB	-
Amostras Benignas	30 860 691	8 864 397	88 698
Amostras Maliciosas	294 449 255	46 658 935	466 535
Total de Amostras	325 309 946	55 523 332	555 233
Ambiente de Simulação	<i>Raspberry, Philips HUE, Amazon Echo e Fechadura Somfy</i>		
<i>Malwares</i>	<i>Mirai, Torii, Trojan, Gagfyt, Kenjiro, Okiru, Hakai, IRCBot, Linux.Mirai, Linux.Hajime, Muhstik, Hide and Seek</i>		

milhões de registros por fluxo e, quando descompactado, atinge cerca de 43.8 GB. As colunas que o compõem são:

ts: momento em que o evento ou registro de tráfego foi capturado.

uid: identificador único para cada tráfego.

id.orig_h: endereço IP de origem.

id.orig_p: número da porta de origem, associada ao endereço IP de origem.

id.resp_h: endereço IP de resposta.

id.resp_p: número da porta de resposta, associada ao endereço IP de resposta.

proto: protocolo utilizado na conexão (por exemplo, TCP, UDP).

service: serviço associado à conexão (por exemplo, HTTP, FTP, DNS).

duration: duração da conexão.

orig_bytes: número de bytes enviados pelo host de origem.

resp_bytes: número de bytes enviados pelo host de resposta.

conn_state: estado da conexão, descrevendo o estado atual ou final da conexão (por exemplo, estabelecida, terminada, etc.).

local_orig: indica se o host de origem é local na rede.

local_resp: indica se o host de resposta é local na rede.

missed_bytes: número de bytes perdidos durante a captura.

history: histórico da conexão, mostrando os eventos que ocorreram.

orig_pkts: número de pacotes enviados pelo host de origem.

orig_ip_bytes: número de bytes IP enviados pelo host de origem.

resp_pkts: número de pacotes enviados pelo host de resposta.

resp_ip_bytes: número de bytes IP enviados pelo host de resposta.

tunnel_parents: identifica o túnel pai se a conexão foi encapsulada em uma VPN.

label: etiqueta geral usada para categorização, como tráfego benigno ou malicioso.

detailed_label: etiqueta detalhada usada para especificar o tipo de ataque malicioso.

Devido ao tamanho do *dataset*, foram selecionados apenas 18 dos 23 cenários, dos quais 15 contêm dados de dispositivos infectados e 3 dados de dispositivos não infectados. A consolidação desses arquivos resultou em um total de 1.79 GB.

4.2. Pré-processamento de Dados

Nessa etapa, é preciso garantir a integridade e consistência dos dados, bem como sua formatação adequada conforme o tipo de dado. Para isso, é necessário identificar amostras defeituosas e selecionar as características relevantes para o tratamento.

Primeiramente, os arquivos de cada *dataset* foram convertidos para o formato *Apache Parquet* para otimizar o processamento dos dados. Em seguida, realizou-se uma busca por inconsistências nas amostras, incluindo a identificação de itens que deveriam ser numéricos, mas estavam como *strings*, amostras incompletas ou nulas, e itens escritos incorretamente, entre outros problemas. Esses casos foram removidos ou corrigidos e convertidos para o formato adequado. As colunas *id.orig_h* e *id.resp_h*, que representam endereços IP, foram transformadas em valores numéricos utilizando a biblioteca *ipaddress* do Python. Já as colunas *proto*, *service*, *history* e *conn_state* foram convertidas para dados numéricos por meio da técnica de *label encoding*. Por fim, os dados foram normalizados utilizando a técnica *Min-Max*.

Após o pré-processamento inicial, foi realizada a seleção das características de interesse. Aplicou-se a correlação de Spearman, considerando um limiar de correlação absoluta superior a 0.3. Embora essa correlação seja fraca a moderada, esse ponto de corte foi escolhido por permitir a inclusão de características relevantes que, de outra forma, poderiam ser descartadas. Um limiar menor poderia incluir variáveis pouco significativas, enquanto um limiar maior poderia excluir variáveis potencialmente úteis.

Em seguida, há a seleção das características de interesse, aplicou-se a correlação de Spearman, considerando um limiar de correlação absoluta superior a 0.3. Apesar de ser uma correlação fraca a moderada, ela foi escolhida, pois foi um bom ponto de corte para diversas características com uma correlação muito fraca. Além disso, Um limiar menor poderia incluir características com baixa relevância, enquanto um limiar maior poderia descartar variáveis potencialmente úteis.

A Tabela 4 apresenta as colunas analisadas e seus respectivos valores de correlação, destacando em negrito aquelas que atendem ao critério estabelecido. Antes da aplicação do teste de correlação, as colunas *uid* e *tunnel_parents* foram removidas, pois prejudicavam a execução do teste e não eram relevantes para o treinamento dos modelos. Além disso, a coluna *detailed_label* foi excluída na etapa de treinamento dos modelos de classificação binária, por se tratar da variável *target*.

Também foram identificadas colunas cujo valor de correlação foi *NaN*, indicando ausência de variação nos dados, ou seja, colunas com valores constantes. Como essas características não contribuem para o aprendizado dos modelos, foram desconsideradas na etapa de treinamento.

Além da análise de correlação, foi aplicada a métrica *Variance Inflation Factor* (VIF) para investigar possíveis problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes. O limiar adotado para indicar multicolinearidade elevada foi 10, um valor amplamente utilizado na literatura como referência prática para a detecção de colinearidade excessiva entre as variáveis independentes [O'brien 2007]. Conforme ilustrado na Tabela 5, todas as características apresentaram VIF abaixo do limiar e, portanto, nenhuma será removida.

Tabela 4. Correlação de Spearman entre características e a variável ‘label’.

Característica	Valor da Correlação
detailed-label	0.677094
id.resp_p	0.524905
history	0.350750
id.orig_h	0.330417
conn_state	0.321464
service	0.250785
proto	0.216594
id.resp_h	0.003004
orig_bytes	-0.019402
resp_pkts	-0.031606
resp_ip_bytes	-0.031618
resp_bytes	-0.034304
ts	-0.057482
orig_pkts	-0.216362
duration	-0.244363
id.orig_p	-0.433162
orig_ip_bytes	-0.464085
local_orig	<i>NaN</i>
local_resp	<i>NaN</i>
missed_bytes	<i>NaN</i>

Tabela 5. VIF das características.

Característica	VIF
id.resp_p	1.368347
history	7.799342
conn_state	8.399668
id.orig_p	1.578872
orig_ip_bytes	1.000037

4.3. Implementação e Treinamento

Nesta etapa, ocorre o processo de seleção de hiperparâmetros e treinamento dos modelos. Os algoritmos escolhidos estão de acordo com os trabalhos relacionados, conforme descrito na análise comparativa da Tabela 1. Todos os processos foram executados em um computador com *Windows* 10 Pro, equipado com uma CPU Ryzen 5600G e 48 GB de memória RAM. As bibliotecas utilizadas para a implementação dos algoritmos foram PyTorch, Scikit-Learn, Imbalanced-Learn e Polars. Toda a codificação utilizada para pré-processamento, seleção de hiperparâmetros e treinamento dos modelos está disponível em um repositório no *GitHub*¹.

Para garantir uma avaliação justa e consistente, adotou-se uma abordagem padronizada no treinamento dos modelos. Utilizou-se *K-fold* com 5 *folds* em partições variadas para maior robustez. A seleção de hiperparâmetros foi realizada via *grid search*, também empregando *K-fold* com 5 *folds*, para identificar os melhores valores. Os modelos foram

Disponível em: <https://github.com/Rafaelmos/iot-attack-detection-ml-tcc>

então configurados com os hiperparâmetros escolhidos.

4.3.1. Configurações para as abordagens de aprendizado tradicionais

Os modelos de ML seguem as configurações obtidas após a seleção dos hiperparâmetros. A descrição de cada modelo está detalhada a seguir:

- **KNN:** utiliza $K = 3$, a métrica *manhattan* e pesos configurados como *distance*.
- **LR:** aplica penalidade de regularização Ridge (L2), com um parâmetro de regularização igual a 1 e *solver* definido como *newton-cg*.
- **SVM:** adota um parâmetro de regularização igual a 100, *kernel* de Função de Base Radial (RBF), *gamma* configurado como *scale*, tolerância ao critério de parada de 0.001 e limite de 10000 iterações.
- **RF:** utiliza o critério *entropy*, *bootstrap* igual a *False*, profundidade máxima de 10, mínimo de 2 amostras por divisão e 200 estimadores.
- **DT:** aplica o critério *entropy*, profundidade máxima de 10, mínimo de 1 amostra por divisão e *splitter* configurado como *best*.
- **Bayes:** adota a distribuição *Bernoulli*, com *alpha* igual a 0.1 e *binarize* igual a 0.01.

4.3.2. Configurações para as abordagens de aprendizado profundas

A arquitetura do modelo AE é adaptada de [Bochie et al. 2020b], com algumas alterações na quantidade de neurônios. A arquitetura do modelo consiste em:

- **Camada de Codificação:** a rede reduz a dimensionalidade da quantidade de características para 16 neurônios ocultos, utilizando a função de ativação *ReLU* após cada camada de redução, exceto na última.
- **Camada de Decodificação:** a rede reverte a redução dimensional para a dimensão original. A função de ativação *ReLU* é aplicada em todas as camadas, exceto na última.
- **Configurações de Treinamento:** utiliza a função de perda *MSELoss*, *batch size* de 512, o otimizador *Adam* com taxa de aprendizado de 0.001, ao longo de 20 *epochs*, sendo que apenas dados benignos foram utilizados para o treinamento.
- **Limiar:** utiliza o percentil 95 do erro de reconstrução do conjunto de treinamento.

O modelo MLP segue as configurações abaixo:

- **Camadas ocultas:** três camadas, contendo 128, 64 e 32 neurônios, respectivamente.
- **Configurações do treinamento:** função de ativação *ReLU*, *alpha* de 0.0001 e máximo de 300 iterações.

A arquitetura do modelo 2D CNN baseia-se em [Bochie et al. 2020b]. A arquitetura do modelo consiste em:

- **Camadas Convolucionais:** a primeira e a segunda camadas convolucionais possuem 64 neurônios, *kernel size* de 2x2, um *stride* de 1, e utilizam a função de ativação *ReLU*.
- **Camada de Max Pooling:** é composto por um *kernel size* de 2x2 e *stride* de 2.
- **Camada Fully Connected:** possui 64 neurônios e utiliza a função de ativação *ReLU*.

- **Camada de Saída:** Possui uma taxa de *Dropout* de 30% e uma *fully connected*, que produz a saída do modelo.
- **Configurações de Treinamento:** utiliza a função de perda *BCEWithLogitsLoss*, *batch size* de 512, o otimizador *Adam* com taxa de aprendizado de 0.001, ao longo de 10 *epochs*.

4.4. Avaliação de Desempenho

As métricas de avaliação utilizadas no trabalho seguem os trabalhos de [Bochie et al. 2020b, Brodersen et al. 2010] e são obtidas comparando as previsões com o conjunto de teste, classificando as amostras como positivas (tráfego malicioso) ou negativas (tráfego benigno). Os Verdadeiros Positivos (*True Positive* - TP) e Verdadeiros Negativos (*True Negative* - TN) representam classificações corretas, enquanto os Falsos Positivos (*False Positive* - FP) e Falsos Negativos (*False Negative* - FN) são erros de classificação. As métricas escolhidas incluem acurácia, precisão, *Recall*, especificidade, *F1-Score* e acurácia balanceada. A acurácia representa a proporção de amostras corretamente classificadas em relação ao total de amostras avaliadas:

$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1)$$

A precisão mede a proporção de amostras classificadas como positivas que são verdadeiramente positivas:

$$\frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

Recall indica a proporção de amostras positivas corretamente classificadas:

$$\frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

Especificidade é proporção de amostras negativas corretamente classificadas.

$$\frac{TN}{TN + FP} \quad (4)$$

F1-Score é a média harmônica entre a precisão e o *Recall*, proporcionando um equilíbrio entre as duas métricas:

$$2 \times \frac{\text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}} \quad (5)$$

A acurácia balanceada é uma alternativa à acurácia padrão que leva em consideração o desbalanceamento das classes:

$$\frac{\text{Recall} + \text{Especificidade}}{2} \quad (6)$$

5. Resultados

Este trabalho realiza uma análise comparativa de diferentes algoritmos de ML para a detecção de ataques cibernéticos em redes de segurança IoT, considerando diversas configurações e a influência do balanceamento ou desbalanceamento do *dataset*. A análise baseia-se na comparação das métricas obtidas para cada algoritmo.

5.1. Dataset desbalanceado

Para o experimento de classificação binária com o *dataset* desbalanceado, para cada algoritmo foram realizadas 10 execuções aleatórias. A média das métricas e o desvio padrão são apresentados na Tabela 6. O modelo DT obteve a melhor avaliação, com uma Acurácia Balanceada de 99.68% e um *F1-Score* de 99.70%. O modelo RF apresentou um desempenho relativamente próximo ao do DT, com uma Acurácia Balanceada de 99.67% e um *F1-Score* de 99.70%, caracterizando um empate técnico, onde seu *Recall* foi de 99.42%, sendo levemente superior ao DT com 99.41%. Outros modelos que se destacaram foram KNN, MLP e 2D CNN com as acurácias balanceadas e *F1-Scores* acima de 99%. O modelo com menor capacidade de identificar amostras maliciosas foi SVM, com um *Recall* de 95.83%.

No geral, a maioria dos modelos obteve boas médias, com métricas superiores a 91%. O modelo SVM apresentou o menor desempenho geral e, além disso, apresentou os maiores desvios padrão, o que sugere que ele é mais suscetível a flutuações nos dados. Isso indica que o modelo SVM pode ser menos estável, especialmente em cenários desbalanceados, o que compromete sua consistência nas classificações. Vale destacar que, o SVM precisa de muitos dados para o treinamento, o que pode ter afetado seus resultados.

Tabela 6. Média das métricas com desvios padrão para classificação binária em um dataset desbalanceado.

Algoritmo	Acurácia (%)	Acurácia Bal. (%)	Precisão (%)
KNN	99.21500 ± 0.00357	99.44217 ± 0.00684	99.95699 ± 0.00247
LR	97.98991 ± 0.00072	96.90659 ± 0.00141	99.09949 ± 0.00045
SVM	95.18172 ± 3.27070	93.79551 ± 4.60032	98.28495 ± 1.48410
RF	99.50154 ± 0.00072	99.67404 ± 0.00199	99.98617 ± 0.00077
Bayes	98.18078 ± 0.00025	96.64211 ± 0.00032	98.92626 ± 0.00002
DT	99.50318 ± 0.00041	99.68417 ± 0.00058	99.99051 ± 0.00023
AE	97.97366 ± 0.44618	96.76300 ± 0.26166	99.03688 ± 0.00682
MLP	99.20952 ± 0.00283	99.42136 ± 0.01267	99.94860 ± 0.00557
2DCNN	99.07199 ± 0.02637	99.16551 ± 0.05459	99.86599 ± 0.02020

Algoritmo	Recall (%)	Especificidade (%)	F1-Score (%)
KNN	99.10769 ± 0.00314	99.77666 ± 0.01285	99.53053 ± 0.00214
LR	98.50120 ± 0.00061	95.31198 ± 0.00254	98.79943 ± 0.00043
SVM	95.83435 ± 3.00911	91.75666 ± 7.34303	96.90002 ± 2.19118
RF	99.42012 ± 0.00041	99.92796 ± 0.00398	99.70234 ± 0.00043
Bayes	98.90697 ± 0.00030	94.37724 ± 0.00057	98.91661 ± 0.00015
DT	99.41774 ± 0.00049	99.95059 ± 0.00118	99.70330 ± 0.00025
AE	98.54511 ± 0.53352	94.98090 ± 0.03366	98.78692 ± 0.27561
MLP	99.10956 ± 0.00454	99.73316 ± 0.02878	99.52731 ± 0.00170
2DCNN	99.02775 ± 0.02251	99.30328 ± 0.10494	99.44508 ± 0.01578

Devido à variabilidade nos resultados e à natureza aleatória de muitos algoritmos de ML, é fundamental adotar testes estatísticos para validar os resultados observados e garantir a confiabilidade dos dados extraídos. Os testes têm base em [Arcuri and Briand 2011], sendo utilizado o teste de *Shapiro-Wilk* [Shapiro and Wilk 1965] para verificar a qual distribuição pertencem as métricas selecionadas que, neste caso, são a acurácia balanceada e o *F1-Score*. Em seguida, aplica-se o teste não paramétrico de *Friedman* [Friedman 1937]

e uma análise pós-hoc com o teste *Dunn* [Dunn 1961], ajustado pelo método de *Benjamini-Hochberg*, para identificar quais algoritmos apresentam diferenças significativas entre si.

Para o teste de *Shapiro-Wilk*, observamos o *valor-p* definido com limiar de 0.05, que pode levar a duas situações possíveis:

- **Valor- p menor que 0.05:** Há evidências suficientes para concluir que os dados não seguem uma distribuição normal.
- **Valor- p maior ou igual a 0.05:** Há evidências suficientes para concluir que os dados seguem uma distribuição normal.

De acordo com os dados da Tabela 7, algumas métricas dos modelos não seguem uma distribuição normal. Para Acurácia Balanceada, isso ocorre em AE. Já para o *F1-Score*, nos modelos AE, Bayes, DT, MLP e SVM. Assim, o teste estatístico apropriado é o *Friedman*, adequado para comparar o desempenho de diferentes algoritmos considerando a variabilidade dos resultados obtidos para um mesmo conjunto de dados.

Tabela 7. Resultados do teste de Shapiro-Wilk.

Modelo	Acurácia Balanceada		F1-Score	
	Estatística de Shapiro	Valor- p	Estatística de Shapiro	Valor- p
2DCNN	0.96397	0.83002	0.92749	0.42365
AE	0.77980	0.00823	0.77056	0.00635
Bayes	0.95262	0.69959	0.82031	0.02556
DT	0.90616	0.25564	0.84282	0.04769
KNN	0.96827	0.87432	0.96296	0.81907
LR	0.98253	0.97725	0.86016	0.07664
MLP	0.94186	0.57383	0.83334	0.03671
RF	0.94260	0.58223	0.97985	0.96436
SVM	0.90824	0.26910	0.83811	0.04188

O teste de *Friedman* utiliza a lógica do valor- p . Foi definido o valor de p de 0.05, com duas situações possíveis, conforme descrito abaixo:

- **Valor- p menor que 0.05:** Há diferenças estatisticamente significativas entre os modelos para a métrica comparada.
- **Valor- p maior ou igual a 0.05:** Não há diferenças estatisticamente significativas entre os modelos para a métrica comparada.

A Tabela 8 mostra os resultados do teste de *Friedman* no *dataset* desbalanceado, evidenciando diferenças significativas entre os modelos. Para identificar quais diferem entre si, aplica-se o teste pós-hoc de *Dunn* com ajuste de *Benjamini-Hochberg*.

Tabela 8. Resultados do Teste de Friedman.

Métrica	Estatística de Friedman	Valor- p
Acurácia Bal.	73.17333	1.14420e-12
F1-Score	73.52000	9.75458e-13

As Figuras 8 e 9 apresentam mapas de calor do teste de *Dunn* para o *dataset* desbalanceado. Para interpretar um mapa de calor, observe o seguinte: quanto mais próximo de 1 ou mais intensa for a cor vermelha, mais próximos estatisticamente os modelos são; quanto mais próximo de 0 ou mais azul, mais distantes estão. Em ambas as figuras, observa-se que os algoritmos DT, RF e KNN não apresentam diferenças

estatisticamente significativas entre si, enquanto os demais algoritmos mostram diferenças relevantes em relação aos modelos com melhores desempenhos médios.

Na acurácia balanceada, a diferença estatística entre DT e RF é de aproximadamente 4.70450×10^{-1} (0.470450). O KNN seria o próximo, apresentando uma diferença estatística com DT de 1.12536×10^{-2} (0.112536). Sendo inferior ao limite para semelhanças estatísticas, isso indica que não há diferenças significativas entre DT e os algoritmos RF e KNN. Os demais apresentam resultados variados, podendo possuir ou não diferenças significativas entre si e outros.

Figura 8. Mapa de calor para a métrica Acurácia Balanceada.
Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

No *F1-Score*, o padrão é semelhante. DT e RF apresentam uma diferença estatística de 4.88969×10^{-1} (0.488969), enquanto a diferença entre DT e KNN é de 1.20480×10^{-1} (0.120480). Os demais modelos apresentam diferenças ainda maiores em relação aos algoritmos com melhor desempenho médio. Assim, confirma-se que DT, RF e KNN são estatisticamente semelhantes.

Figura 9. Mapa de calor para a métrica F1-Score.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

5.2. Dataset Balanceado

Para o experimento de classificação binária com o *dataset* balanceado, o balanceamento foi realizado pelo método de subamostragem *RandomUnderSampler*. Para cada algoritmo, foram realizadas 10 execuções aleatórias. A média das métricas e o desvio padrão estão apresentados na Tabela 9. Os modelos DT e RF obtiveram as melhores métricas, ambos com uma Acurácia de 99.49% e um *F1-Score* de 99.67%, apresentando pontuações bem próximas, caracterizando um empate técnico. Outros modelos que se destacaram foram KNN, SVM e MLP, com acurácias superiores a 99% e, em *F1-Score*, quase todos os modelos superaram 99%, com exceção de LR com 98.71% e Bayes com 98.91%.

O modelo com menor desempenho foi LR, com uma acurácia de 98.12% e *F1-Score* de 98.71%. Todos os modelos apresentaram boa estabilidade em relação aos desvios padrão, indicando que o balanceamento possui uma influencia significativa no modelo SVM, conforme observado na Subseção 5.1.

Seguindo a abordagem da seção anterior, os resultados observados serão validados por meio de testes estatísticos. Para o *dataset* balanceado, será avaliada a existência de

Tabela 9. Média das métricas com desvios padrão para classificação binária em um dataset balanceado.

Algoritmo	Acurácia (%)	Acurácia Bal. (%)	Precisão (%)
KNN	99.21206 ± 0.00002	99.44325 ± 0.00005	99.95831 ± 0.00002
LR	98.12018 ± 0.00001	97.32742 ± 0.00002	99.26112 ± 0.00001
SVM	99.10854 ± 0.00007	99.37032 ± 0.00004	99.95289 ± 0.00002
RF	99.49752 ± 0.00002	99.68076 ± 0.00003	99.99048 ± 0.00001
Bayes	98.18071 ± 0.00000	96.64220 ± 0.00000	98.92625 ± 0.00000
DT	99.49194 ± 0.00003	99.68274 ± 0.00002	99.99301 ± 0.00001
AE	98.19661 ± 0.00322	96.90165 ± 0.00189	99.04213 ± 0.00004
MLP	99.18123 ± 0.00013	99.44606 ± 0.00005	99.96838 ± 0.00003
2DCNN	98.74570 ± 0.00051	98.95053 ± 0.00026	99.85545 ± 0.00018

Algoritmo	Recall (%)	Especificidade (%)	F1-Score (%)
KNN	99.10295 ± 0.00003	99.78356 ± 0.00012	99.52879 ± 0.00002
LR	98.49442 ± 0.00001	96.16044 ± 0.00004	98.17614 ± 0.00007
SVM	98.98498 ± 0.00010	99.75567 ± 0.00008	99.46658 ± 0.00004
RF	99.44014 ± 0.00005	99.99411 ± 0.00001	99.67033 ± 0.00002
Bayes	98.90688 ± 0.00000	94.37751 ± 0.00000	98.91656 ± 0.00000
DT	99.44016 ± 0.00003	99.95682 ± 0.00002	99.67831 ± 0.00002
AE	98.80794 ± 0.00384	94.99537 ± 0.00015	99.23132 ± 0.00199
MLP	99.05623 ± 0.00017	99.83588 ± 0.00008	99.51021 ± 0.00005
2DCNN	98.64908 ± 0.00075	99.25198 ± 0.00092	99.24852 ± 0.00031

diferenças estatísticas entre os modelos com base nas métricas de Acurácia e *F1-Score*. Inicialmente, verificou-se a distribuição dos resultados de cada algoritmo por meio do teste de *Shapiro-Wilk*.

De acordo com a Tabela 10, algumas métricas não seguem uma distribuição normal, pois o valor de p é inferior a 0.05. Isso ocorre na Acurácia e no *F1-Score* para os modelos AE, Bayes. Dessa forma, o teste estatístico apropriado é o não paramétrico *Friedman*, que compara o desempenho de diferentes algoritmos, levando em consideração a variabilidade dos resultados obtidos para o mesmo conjunto de dados.

Tabela 10. Resultados do teste de Shapiro-Wilk.

Modelo	Acurácia		F1-Score	
	Estatística de Shapiro	Valor- p	Estatística de Shapiro	Valor- p
2DCNN	0.98601	0.98919	0.98572	0.98840
AE	0.55508	1.62e-5	0.55057	1.43e-5
Bayes	0.62862	1.22e-4	0.68201	5.34e-4
DT	0.97824	0.95507	0.97829	0.95539
KNN	0.96951	0.88630	0.96928	0.88405
LR	0.92637	0.41319	0.93507	0.49961
MLP	0.97199	0.90862	0.97180	0.90705
RF	0.94984	0.66664	0.95216	0.69404
SVM	0.95384	0.71405	0.95424	0.71867

A Tabela 11 apresenta os resultados do teste de *Friedman* aplicado ao *dataset* balanceado, demonstrando a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os modelos para ambas as métricas analisadas, uma vez que os valores de p de 7.35×10^{-14} para ambas as métricas são numericamente irrelevantes, indicando que as diferenças observadas são significativas. Após isso, aplicou-se o teste pós-hoc de *Dunn*, com ajuste

pelo método de *Benjamini-Hochberg*.

Tabela 11. Resultados do Teste de Friedman.

Métrica	Estatística de Friedman	Valor- <i>p</i>
Acurácia	79.12	7.34949e-14
F1-Score	79.12	7.34949e-14

As Figuras 10 e 11 apresentam mapas de calor do teste de *Dunn* para o *dataset* balanceado. Na acurácia, os algoritmos que não possuem diferenças significativas com RF são DT e KNN. A diferença estatística de RF para DT é aproximadamente 4.33028×10^{-1} (0.433028) e para KNN é de 1.26990×10^{-1} (0.126990).

Figura 10. Mapa de calor para a métrica Acurácia.
Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

No *F1-Score*, o padrão é semelhante. DT e RF apresentam uma diferença estatística de 4.33077×10^{-1} (0.433077), enquanto a diferença entre DT e KNN é de 1.27036×10^{-1} (0.127036). Os demais modelos apresentam diferenças ainda maiores em relação aos algoritmos com melhor desempenho médio. Assim, confirma-se que DT, RF e KNN são estatisticamente semelhantes.

Figura 11. Mapa de calor para a métrica F1-Score.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

5.3. Análise dos modelos por Classe

Como estamos lidando com a detecção de tráfego malicioso, torna-se relevante realizar uma análise por classe. Ao analisar os três modelos com desempenhos estatisticamente mais próximos nos cenários balanceado e desbalanceado, é crucial avaliar detalhadamente seu desempenho individual por classe, utilizando as métricas de *Recall* e especificidade para determinar quais modelos classificam melhor as classes positivas e negativas.

No cenário desbalanceado, o modelo RF apresenta a maior capacidade de identificar amostras maliciosas, com um *Recall* de 99.42%, seguido pelo DT com 99.41%. Já no cenário balanceado, ambos os modelos (DT e RF) apresentam desempenho semelhante, alcançando 99.44% de *Recall*. O KNN obteve um desempenho inferior em ambos os cenários, registrando 99.10%.

Na identificação de amostras benignas, o DT se sobressai no cenário desbalanceado, com uma especificidade de 99.95%, seguido pelo RF com 99.92% e pelo KNN com 99.77%. No cenário balanceado, o RF apresenta o melhor desempenho, atingindo 99.99% de especificidade, seguido pelo DT com 99.95% e pelo KNN com 99.78%.

Esses resultados indicam que, apesar das semelhanças estatísticas entre os modelos, RF e DT demonstram uma capacidade superior na detecção de ameaças. Vale destacar que, na detecção de tráfego malicioso, a minimização de falsos negativos é crucial, pois esses erros podem resultar na não identificação de ataques, tornando-se mais prejudiciais do que falsos positivos.

5.4. Análise de Custo Computacional

Analisar o custo computacional é fundamental, especialmente no contexto de IoT, onde os recursos devem ser aproveitados da melhor forma possível. A Tabela 12 apresenta o tempo médio de treinamento dos modelos ao longo de 10 execuções. Observa-se que o algoritmo Bayes possui o menor tempo de treinamento nos cenários balanceado e desbalanceado, com 0.0185 s e 0.0719 s, respectivamente.

No cenário balanceado, os algoritmos seguintes em termos de menor tempo são LR (0.1548 s), DT (0.1597 s) e KNN (0.2101 s). Já no cenário desbalanceado, a ordem se inverte ligeiramente, com KNN (0.2103 s), DT (0.4786 s) e LR (1.0121 s) sendo os mais rápidos após o Bayes. Os outros modelos apresentaram tempos superiores a 10 segundos em ambos os cenários, o que demonstra um alto custo computacional, tornando-os inviáveis para treinamento em dispositivos IoT.

Tabela 12. Tempo médio de treinamento dos modelos.

Algoritmo	Dataset Balanceado (s)	Dataset Desbalanceado (s)
KNN	0.2101	0.2103
LR	0.1548	1.0121
SVM	18.1099	197.9705
RF	15.3152	45.7113
Bayes	0.0185	0.0719
DT	0.1597	0.4786
AE	11.5725	12.4239
MLP	59.7807	99.6991
2DCNN	33.3391	100.7938

Embora alguns modelos apresentem melhor desempenho nas métricas de avaliação, o custo computacional é um fator crítico. O Bayes se destaca pelo tempo de treinamento reduzido, o que pode ser vantajoso em cenários onde a eficiência computacional é essencial, mesmo que outros algoritmos tenham métricas superiores. No entanto, além do tempo de treinamento, o tempo de inferência também é um fator crucial, especialmente para aplicações em tempo real.

A Tabela 13 apresenta o tempo médio de inferência dos modelos nas 10 execuções, medido sobre um conjunto de testes. Observa-se que, além do alto custo de treinamento de alguns modelos, como SVM (18.1099 s e 197.9705 s), seu tempo de inferência também é elevado, com 14.92 s e 52.36 s, tornando-o inviável para aplicações em tempo real. Por outro lado, modelos como LR, Bayes e DT apresentam tempos de avaliação extremamente baixos, tornando-se opções mais viáveis para cenários com restrições computacionais.

Tabela 13. Tempo médio de inferência dos modelos.

Algoritmo	Dataset Balanceado (s)	Dataset Desbalanceado (s)
KNN	9.4574	9.3982
LR	0.0022	0.0033
SVM	14.9255	52.3629
RF	0.6523	0.6466
Bayes	0.0100	0.0101
DT	0.0921	0.0848
AE	1.5036	1.6022
MLP	0.1770	0.2285
2DCNN	2.0079	2.0804

Considerando o custo de treinamento e o tempo de inferência, os modelos Bayes, LR e DT se destacam como as opções mais interessantes, pois seus tempos de treinamento são de aproximadamente 1 segundo para LR no cenário desbalanceado, enquanto os demais apresentam tempos ainda menores nos diferentes cenários. Além disso, a inferência ocorre em milissegundos para todos esses modelos, tornando-os ideais para aplicações de baixo custo computacional.

5.5. Discussão Comparativa entre Estudos Relacionados e Insights

Apesar dos trabalhos relacionados utilizarem diferentes *datasets* e abordagens para a detecção de ataques em redes IoT, eles servem como referência comparativa para os modelos avaliados. Essa comparação permite extrair *insights* valiosos para aplicação em cenários reais de detecção de tráfego malicioso. As Tabelas 14 e 15 apresenta, o *F1-Score* médio de cada estudo para os algoritmos aplicados, evidenciando como cada abordagem se comportou em diferentes contextos. Abaixo estão listados alguns *insights* obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho:

A eficácia dos algoritmos depende do contexto e do tipo de classificação: mesmo [Bochie et al. 2020b] e [Inuwa and Das 2024] utilizando o mesmo *dataset* (BOT-IOT), os resultados apresentam diferenças significativas devido às abordagens adotadas. Isso pode ser observado nos algoritmos DT e MLP: para o *dataset* BOT-IOT, Bochie et al. obtiveram um *F1-Score* médio de 94.88%, enquanto Inuwa and Das não conseguiram aplicar o algoritmo corretamente. No entanto, para o algoritmo MLP, a abordagem de Inuwa and Das foi mais eficiente, alcançando 99.9% de *F1-Score*, contra 91.45% obtidos por Bochie et al. Vale ressaltar que, além das configurações dos algoritmos, o tipo de classificação utilizada foi diferente. Esse fator pode influenciar significativamente o desempenho dos modelos, pois problemas mais específicos exigem algoritmos capazes de explorar melhor as particularidades dos diferentes tipos de tráfego.

A escolha do *dataset* pode afetar o desempenho do modelo: os estudos apresentam diferenças significativas na escolha dos *datasets*. [Cruz et al. 2021] utilizou um *dataset* focado na *Botnet Mirai*, analisando ataques como *Scan*, *ACK Flooding*, *SYN Flooding*, *UDP Flooding* e *UDPplain*. Já Inuwa and Das utilizaram dois *datasets*, o ToN-IoT e o BOT-IOT, ambos abrangendo um conjunto maior de ataques. Souza and Arima utilizaram o mesmo *dataset* deste trabalho, porém não especificaram se usaram todos os cenários disponíveis. Este trabalho, por sua vez, utilizou uma mescla de cenários do *dataset* Aposemat IoT-23, combinando tráfego de diversas *botnets* e *malwares*. Essas diferenças na escolha do *dataset* podem impactar diretamente o desempenho dos modelos, uma vez que cada *dataset* pode representar características específicas dos ataques analisados.

O volume de amostras influencia a capacidade de aprendizado dos modelos: outro ponto relevante é a quantidade de dados utilizada no treinamento dos modelos, que pode afetar tanto o desempenho quanto a estabilidade das previsões. No estudo de Cruz et al., foram utilizadas 404386 amostras, enquanto Inuwa and Das usaram 71760 amostras no ToN-IoT e 3301671 no BOT-IOT. Já Bochie et al. empregaram volumes ainda maiores, com 3668522 amostras no BOT-IOT e 1724406 no Bezerra2018, Souza and Arima utilizaram 325307990 amostras. Este trabalho, por sua vez, utilizou 555233 amostras para o treinamento, o que permitiu uma análise robusta e a obtenção de resultados consistentes. Esse fator reforça a ideia de que modelos treinados com conjuntos de dados extensos podem apresentar melhor generalização, desde que o treinamento seja bem ajustado para evitar *overfitting*.

O balanceamento dos dados influencia diretamente a robustez do modelo: a análise comparativa também destaca a influência do balanceamento dos dados no desempenho dos modelos. Nesse trabalho, os dados do Aposemat IoT-23 foram avaliados em duas versões: balanceada e desbalanceada. A maior parte dos resultados indica que métodos supervisionados bem ajustados podem ser altamente eficazes, mesmo quando os dados apresentam desequilíbrios de classes. No entanto, é possível observar que o desbalanceamento afeta os algoritmos de maneira diferente. Isso fica evidente ao analisar o desvio padrão de cada algoritmo, especialmente o SVM, que apresentou maior variabilidade de desempenho em função do balanceamento dos dados.

Não há um modelo único ideal para todas as situações: a comparação entre os estudos demonstra que não existe um único modelo ideal para todas as situações. Para escolher um modelo adequado, é necessário considerar o contexto de aplicação, principalmente em relação ao custo de treinamento, que pode impactar diretamente a viabilidade da implementação em dispositivos IoT. Dessa forma, é essencial buscar um equilíbrio entre a capacidade de detecção e o custo computacional. Métodos que comparam algoritmos, como o adotado neste trabalho, podem ser uma solução eficiente para identificar o modelo e a configuração mais adequada para cada cenário específico.

Tabela 14. F1-Score Médio de cada trabalho por Dataset

Dataset/Trabalho	KNN	LR	SVM	RF
Bezerra2018 [Bochie et al. 2020b]	-	-	-	75.84%
BOT-IOT [Bochie et al. 2020b]	-	-	-	95.31%
BOT-IOT [Inuwa and Das 2024]	99.9%	77.5%	99.9%	-
ToN-IoT [Inuwa and Das 2024]	99.2%	77.4%	99.7%	-
N-BaIoT [Cruz et al. 2021]	99.98%	81.60%	98.68%	-
Aposemat IoT-23 [Souza and Arima 2024]	-	-	92%	98%
Aposemat IoT-23 Balanceado (Este trabalho)	99.53%	98.88%	99.47%	99.70%
Aposemat IoT-23 Desbalanceado (Este trabalho)	99.53%	98.80%	96.90%	99.70%

Tabela 15. F1-Score Médio de cada trabalho por Dataset

Dataset/Trabalho	Bayes	DT	AE	MLP	2D CNN
Bezerra2018 [Bochie et al. 2020b]	16.19%	94.88%	85.69%	75.13%	78.68%
BOT-IOT [Bochie et al. 2020b]	40.23%	94.30%	88.10%	91.45%	76.93%
BOT-IOT [Inuwa and Das 2024]	-	error	-	99.9%	-
ToN-IoT [Inuwa and Das 2024]	-	99.8%	-	99.9%	-
N-BaIoT [Cruz et al. 2021]	-	-	-	-	-
Aposemat IoT-23 [Souza and Arima 2024]	-	96%	-	-	98%
Aposemat IoT-23 Balanceado (Este trabalho)	98.92%	99.70%	98.92%	99.51%	99.25%
Aposemat IoT-23 Desbalanceado (Este trabalho)	98.92%	99.70%	98.79%	99.53%	99.45%

5.6. Desafios e Lições Aprendidas

Durante a elaboração deste trabalho, surgiram desafios que trouxeram lições e podem servir de auxílio para pesquisas futuras. Dentre os principais desafios, destacam-se:

Aproveitamento eficiente do *dataset*: o pré-processamento e treinamento dos modelos resultaram em estouro de memória RAM. Para solucionar esse problema, os experimentos foram conduzidos em diversas plataformas, como *Google Colab* e *Kaggle*, além do uso de bibliotecas para manipulação de dados, como *Pandas* e *Dask*. Como solução definitiva, a melhor configuração encontrada foi a combinação da biblioteca *Polars* com o uso do formato de armazenamento *parquet* para os *datasets*, executados em um ambiente com 48 GB de RAM, tornando o processamento e a transformação dos dados mais eficientes.

Seleção de hiperparâmetros e configurações dos modelos: inicialmente, tentou-se reutilizar as configurações de hiperparâmetros de estudos relacionados. No entanto, essa abordagem apenas replicava experimentos anteriores sem trazer novas contribuições, apesar de o *dataset* ser diferente. Para contornar esse problema, foi adotado um processo de seleção de características seguido da otimização de hiperparâmetros, a fim de encontrar a melhor configuração para cada modelo. A execução do *Grid Search*, utilizando a validação cruzada *K-fold* com *5 folds*, demandou um tempo significativo, conforme apresentado na Tabela 16, mas proporcionou resultados mais confiáveis.

Garantia de consistência e robustez dos modelos: inicialmente, foi adotada uma divisão dos dados em 70% para treinamento e 30% para teste, repetindo-se os experimentos 30 vezes. No entanto, essa abordagem não assegurava que os dados fossem particionados de maneira consistente entre as execuções, mesmo com a definição de *seeds*. Para resolver essa limitação, optou-se pelo método de validação cruzada *K-fold* com *5 folds*, garantindo uma melhor variação na partição dos dados e aumentando a confiabilidade dos resultados.

Tabela 16. Tempo de execução do Grid Search para cada algoritmo.

Algoritmo	Tempo de Execução
KNN	28 min 59 s
LR	1 min 51 s
SVM	Aproximadamente 40 h
RF	3 h 22 min 13 s
Bayes	22 s
DT	2 min 47 s
AE	59 min 30 s
MLP	2 h 7 min 20 s
2DCNN	1 h 36 min 26 s

6. Conclusão

À medida que o uso de dispositivos IoT se torna cada vez mais comum, eles se tornam mais suscetíveis a novas ameaças cibernéticas que comprometem a privacidade de dados e a disponibilidade de serviços de qualidade. Neste trabalho, investigamos a aplicação de algoritmos de ML na detecção de ameaças nesses dispositivos, avaliando seu desempenho em cenários com dados balanceados e desbalanceados, comparando diversos algoritmos diferentes e aplicando testes estatísticos para avaliar as diferenças estatísticas entre os modelos treinados.

Os resultados mostraram que os modelos DT e RF apresentaram as melhores médias de desempenho, com métricas superiores a 99%. No entanto, a análise estatística revelou que o modelo KNN possui um desempenho estatisticamente próximo a eles, destacando a importância de avaliações detalhadas para a escolha do algoritmo mais adequado a cada contexto. Além disso, observou-se que a distribuição dos dados pode afetar a estabilidade dos resultados, como evidenciado pelo comportamento do SVM em cenários desbalanceados. Quando considerados o tempo de treinamento e a inferência, modelos como Bayes, LR e DT apresentam uma vantagem relevante em relação aos demais, tornando-se opções mais viáveis para aplicações com restrições computacionais.

Apesar das contribuições deste estudo, algumas limitações foram identificadas. Primeiramente, a implementação dos modelos em dispositivos IoT seria custosa por causa da limitação dos recursos computacionais. Outra limitação está na ausência de uma abordagem para classificação multi-classe, que poderia ampliar o escopo da análise, bem como na falta de experimentos simulados em ambientes reais, o que permitiria avaliar a aplicabilidade prática das soluções propostas.

Diante disso, trabalhos futuros podem explorar a aplicação de técnicas mais avançadas, como modelos baseados em séries temporais, que podem contribuir para a identificação de padrões mais específicos de tráfego malicioso, bem como o uso da classificação multi-classe em ambas as distribuições. Além disso, a validação das abordagens em cenários reais e a otimização dos modelos para execução em dispositivos com recursos limitados representam desafios a serem enfrentados.

Por fim, espera-se que este trabalho sirva como uma base para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes na proteção de dispositivos IoT, reduzindo sua vulnerabilidade a ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, além de contribuir como uma referência para a literatura na área.

Referências

- Ahmad, I., Niazy, M. S., Ziar, R. A., and Khan, S. (2021). Survey on iot: security threats and applications. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 2(1):42–46.
- Ahmid, M. and Kazar, O. (2023). A comprehensive review of the internet of things security. *Journal of Applied Security Research*, 18(3):289–305.
- Al-Haija, Q. A., Saleh, E., and Alnabhan, M. (2021). Detecting port scan attacks using logistic regression. In *2021 4th International symposium on advanced electrical and communication technologies (ISAECT)*, pages 1–5. IEEE.
- Almeida, A., Carvalho, F., and MENINO, F. (2020). Introdução ao machine learning. *Revista Grupo DataAt. INPE-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Brasil*.
- Arcuri, A. and Briand, L. (2011). A practical guide for using statistical tests to assess randomized algorithms in software engineering. In *Proceedings of the 33rd international conference on software engineering*, pages 1–10.
- Atlam, H. F., Walters, R. J., and Wills, G. B. (2018). Fog computing and the internet of things: A review. *big data and cognitive computing*, 2(2):10.
- Belcic, I. (2021). O que é uma botnet? Acessado em 21 de janeiro de 2024.
- Bezerra, E. (2016). Introdução à aprendizagem profunda. *Artigo–31º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados–SBBDD2016–Salvador*.
- Bezerra, V. H., da Costa, V. G. T., Martins, R. A., Junior, S. B., Miani, R. S., and Zarpelao, B. B. (2018). Providing iot host-based datasets for intrusion detection research. In *Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 15–28. SBC.
- Bochie, K., da Silva Gilbert, M., Gantert, L., Barbosa, M. d. S. M., de Medeiros, D. S. V., and Campista, M. E. M. (2020a). Aprendizado profundo em redes desafiadoras: Conceitos e aplicações. *Sociedade Brasileira de Computação*.
- Bochie, K., Gonzalez, E., Giserman, L., Campista, M., and Costa, L. (2020b). Detecção de ataques a redes iot usando técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. In *Anais do XX Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 257–270, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Bortoli, K. U. d. and Baltazar, N. C. (2023). Segurança em iot. Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia de Americana Ministro Ralph Biasi, Americana.
- Brodersen, K. H., Ong, C. S., Stephan, K. E., and Buhmann, J. M. (2010). The balanced accuracy and its posterior distribution. In *2010 20th international conference on pattern recognition*, pages 3121–3124. IEEE.
- Cruz, A. R. S. A., Gomes, R. L., and Fernandez, M. P. (2021). An intelligent mechanism to detect cyberattacks of mirai botnet in iot networks. In *2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)*, pages 236–243. IEEE.
- De Moraes, A. and Hayashi, V. T. (2021). *Segurança em IoT: entendendo os riscos e ameaças em IoT*. Alta Books.

- De Moraes, I. S., Gonçalves, P. d. F., Ledur, C. L., Junior, R. S. C., Saraiva, M. d. O., and Frigeri, S. R. (2018). *Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IOT)*. Grupo A.
- de Oliveira, B. V., de Carvalho, E. V., Mendes, I. G., Brandão, J. D. R., de Souza, J. R., dos Santos, W. S., and Kalili, R. M. (2024). Desafios e soluções em segurança de iot: Conscientização e prevenção de ataques. *Revista Contemporânea*, 4(5):e4235–e4235.
- Dunn, O. J. (1961). Multiple comparisons among means. *Journal of the American statistical association*, 56(293):52–64.
- Endut, N., Hamzah, W. A. F. W., Ismail, I., Yusof, M. K., Baker, Y. A., and Yusoff, H. (2022). A systematic literature review on multi-label classification based on machine learning algorithms. *TEM Journal*, 11(2):658.
- Fernández-Caramés, T. M. and Fraga-Lamas, P. (2020). Teaching and learning iot cybersecurity and vulnerability assessment with shodan through practical use cases. *Sensors*, 20(11):3048.
- Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. *Journal of the american statistical association*, 32(200):675–701.
- Garcia, S., Parmisano, A., and Erquiaga, M. J. (2021). IoT-23: A labeled dataset with malicious and benign IoT network traffic.
- Hurel, L. M. and Lobato, L. C. (2018). Segurança e privacidade para a internet das coisas. *Minas Gerais: Instituto Igarapé*.
- Inuwa, M. M. and Das, R. (2024). A comparative analysis of various machine learning methods for anomaly detection in cyber attacks on iot networks. *Internet of Things*, 26:101162.
- Jain, S., Dwivedi, A., and Khanna, A. (2021). Implementation of machine learning and deep learning techniques in iot security: A review. In *Proceedings of the International Conference on Innovative Computing & Communication (ICICC)*.
- Kikuchi, A. Y., Betteri, L. A., and Araújo, L. S. (2021). Iot–internet das coisas: um levantamento sobre as tendências tecnológicas atuais. *Revista Interface Tecnológica*, 18(2):118–130.
- Kroustek, J., Iliushin, V., Shirokova, A., Neduchal, J., and Hron, M. (2018). Torii botnet - not another mirai variant. Acessado em 21 de janeiro de 2024.
- LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. *nature*, 521(7553):436–444.
- Lee, C. B., Roedel, C., and Silenok, E. (2003). Detection and characterization of port scan attacks. *Univeristy of California, Department of Computer Science and Engineering*.
- Luciano, V. M. and Zarpelão, B. B. (2022). Detecção de ataques em internet das coisas através de técnicas de aprendizado profundo. *Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)*.
- Monard, M. C. and Baranauskas, J. A. (2003). Conceitos sobre aprendizado de máquina. *Sistemas inteligentes-Fundamentos e aplicações*, 1(1):32.
- Monteiro, T. L. and da Rocha, H. (2018). Didática para ensino de iot otimiza recursos públicos. *Revista internacional de aprendizaje en ciencia, matemáticas y tecnología*, 5(1):1–7.

- Morales, E. F. and Escalante, H. J. (2022). A brief introduction to supervised, unsupervised, and reinforcement learning. In *Biosignal Processing and Classification Using Computational Learning and Intelligence*, chapter 6, pages 111–129. Elsevier.
- Orvalho, L. A. d. V. F. (2020). Iot e internet 5g. *Kriativ Tech*, pages 1–6.
- O'brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & quantity*, 41:673–690.
- Paseto, L., Martinez, M. R. M., and Przeybilovicz, E. (2020). Cidades inteligentes e indústria 4.0: a influência das tecnologias da informação e comunicação. *Revista Científica e-Locução*, 1(17):22–22.
- Petrosyan, T. (2022). Overfitting and underfitting in machine learning.
- Pires, J. M. N. G. (2017). Aprendizagem profunda: estudo e aplicações. Master's thesis, Universidade de Évora.
- Rocha, G. D. (2022). Abordagem iwater: uma contribuição ao monitoramento da barragem santa bárbara no cenário da iot.
- Rose, K., Eldridge, S., and Chapin, L. (2015). The internet of things: An overview. *The internet society (ISOC)*, 80(15):1–53.
- Santos, B. P., Silva, L. A., Celes, C., Borges, J. B., Neto, B. S. P., Vieira, M. A. M., Vieira, L. F. M., Goussevskaia, O. N., and Loureiro, A. (2016). Internet das coisas: da teoria à prática. *Minicursos SBRC-Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, 31:16.
- Shafique, K., Khawaja, B. A., Sabir, F., Qazi, S., and Mustaqim, M. (2020). Internet of things (iot) for next-generation smart systems: A review of current challenges, future trends and prospects for emerging 5g-iot scenarios. *Ieee Access*, 8:23022–23040.
- Shapiro, S. S. and Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3-4):591–611.
- Shirvani, M. H. and Masdari, M. (2023). A survey study on trust-based security in internet of things: Challenges and issues. *Internet of Things*, 21:100640.
- Souza, C. and Arima, C. (2024). Avaliação de algoritmos de machine learning para detecção de malware iot no dataset iot-23. In *Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 767–772, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Taye, M. M. (2023). Understanding of machine learning with deep learning: architectures, workflow, applications and future directions. *Computers*, 12(5):91.
- Upadhyaya, A. and Srinivas, B. (2020). A survey on different port scanning methods and the tools used to perform them. *international journal for research in applied science and engineering technology*, 8(5).
- Xenofontos, C., Zografopoulos, I., Konstantinou, C., Jolfaei, A., Khan, M. K., and Choo, K.-K. R. (2021). Consumer, commercial, and industrial iot (in) security: Attack taxonomy and case studies. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(1):199–221.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Deus por me dar esta oportunidade. Agradeço também à minha família, especialmente à minha irmã e à minha mãe, que me acompanharam ao longo de toda a jornada.

Expresso minha gratidão aos meus amigos e colegas de curso, que enfrentaram esses desafios ao meu lado, e, por fim, aos meu orientador e minha coorientadora, que me auxiliaram durante todo o desenvolvimento do trabalho até a apresentação. Toda essa jornada só foi possível graças ao apoio de pessoas incríveis. Agradeço a todos!